

KATTA HAJMLI MA'LUMOTLARNI SAQLASH TIZIMINING ISHLASH ALGORITMI VA QURULISH ARXITEKTURASINI TAHLIL QILISH

*D.T.Normatova,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU.*

Ushbu maqolada katta hajmli ma'lumotlarni saqlash tizimlarining xususiyatlari, turlari, ishlash algoritmlari va qurilish arxitekturalarini tahlili amalga oshirilgan. Shu bilan birga, paralellik, taqsimlash, tartiblash va uzatish kabi katta hajmli ma'lumotlarni saqlash tizimlarining yuqori darajadagi ish rejalarini bajarish uchun qo'llaniladigan xususiyatlari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: *NoSQL, RDBMS, DBMS, ClickHouse, PostgreSQL DBMS, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL.*

KIRISH.

Dunyo bo'ylab ma'lumotlar hajmi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ko'pgina jarayonlarni raqamlashtirish, turli xil ijtimoiy media platformalarining paydo bo'lishi, bloglar, kundalik hayotda ishlatiladigan kichik hajmli raqamli (smart soatlar, GPS qurilmalari va hokazolar) qurilmalarning paydo bo'lishi, qurilmalar va internetdan foydalanishning tez o'sishi katta miqdordagi ma'lumotlarning doimiy ravishda ishlab chiqarilishiga sabab bo'lmoqda. Katta ma'lumotlar tobora deyarli barcha sohalarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

«Big Data» – bu juda tez sur'atlarda o'sib borayotgan katta hajmdagi tizimli va tizimsiz raqamli ma'lumotlar to'plami. «Big Data» biznes jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish, to'plangan ma'lumotlarga asoslangan eng samarali qarorlarni qabul qilinishini ta'minlash maqsadida axborotni saqlash va qayta ishlashning innovatsion usullarini o'z ichiga oladi. 2019-yilga kelib katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) ning bank operatsiyalari tahlili bozori 29,87 mlrd dollarni tashkil etdi. «Katta ma'lumotlar» ning kelajagi tahlilchilarni talab qiladi.

Katta hajmli ma'lumotlarni saqlash tizimlari ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va izlashni osonlashtiruvchi vositalardir. Katta hajmli ma'lumotlarning o'sishiga bir qancha omillar turtki bo'ldi. Endi odamlar korxonalar orasida qog'oz yozuvlarini raqamlashtirishning keng tarqalishi tufayli har qachongidan ham ko'proq ma'lumotni saqlaydilar. Katta hajmli ma'lumotlarni saqlash tizimi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun yozilgan analitik dasturiy ta'minotni qo'llab-quvvatlaydi, yuqori sig'imli diskka birlashtirilgan ko'p sonli tovar serverlarini birlashtiradi. Tizim turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun “**Massively Parallel Processing**” ma'lumotlar bazalariga tayanadi.

Katta ma'lumotlar loyihangiz uchun infratuzilmani yaratishda ko'p narsalarni e'tiborga olish kerak, ammo oldinga siljishdan oldin uchta asosiy fikrni hisobga olishingiz kerak.

1. Ma'lumotlar tezligi: real vaqtda ilovalarda foydali bo'lishi uchun ma'lumotlaringizni qayta ishlash markazlari va ma'lumotlar bazalari o'rtasida tez harakatlanishi kerak.

2. Masshtablilik: Tizim sizning biznesingiz kabi kengayishi va yangi loyihalarni kerak bo'lganda mavjud ish oqimlarini buzmasdan yoki biron bir ish vaqtini keltirib chiqarmasdan joylashtirishi kerak.

3. Xarajat samaradorligi: Katta ma'lumotlar loyihalari juda qimmat bo'lishi mumkinligi sababli, xizmat sifati yoki funkcionalligini yo'qotmasdan xarajatlarni kamaytiradigan tizimni tanlash juda muhimdir.

NoSQL: NoSQL (Not Only SQL) katta hajmli ma'lumotlar bazalari uchun boshqa bir usuldir. NoSQL tizimlar relatsionallikning cheklanganligini olib tashlab, ma'lumotlarni

dokumentlar, kalitli juftliklar, grafiklar yoki boshqa formatlarda saqlashga imkon beradi. Ular ma'lumotlarni tashkil etishga moslashtirilgan tashqi interfeyslarni taqdim etishadi.

Big Data ishlash texnologiyalari: Katta hajmli ma'lumotlar bazalari uchun Big Data ishlash texnologiyalari keng qo'llaniladi. Ular ma'lumotlarni tezkor va parallel tarzda ishlashga imkon beradi. Hadoop va Spark, misol uchun, ma'lumotlarni bo'shatish, tarqatib bo'lish, tezkor ishlash va tahlil qilishda foydalaniladigan Big Data ishlash platformalari hisoblanadi.

Dastruriy va ma'lumotlar bazalari integratsiyasi: Katta hajmli ma'lumotlar bazalari ko'p hujjatli tizimlar bilan integratsiya qilinishi mumkin. Bu integratsiya orqali ma'lumotlar bazasiga kirish, ma'lumotlarni sinxronlashtirish va ularga murojaat qilish imkonini beradi. Bu, ma'lumotlar o'chirish va yangilash jarayonlarini samarasizlashtiradi va ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkonini beradi.

SQL Serverda jadval, ko'rinish, saqlangan protsedura, funksiya, cheklovlar, qoida, sinonim, triggerlar kabi ko'plab ma'lumotlar bazasi ob'ektlari mavjud. Siz ishlab chiquvchi yoki ma'lumotlar bazasi ma'muri bo'lsangiz, minglab ma'lumotlar bazalari bilan ishlashingiz mumkin. Ma'lumotlar bazasi ob'ektlari uchun to'g'ri nomlash qoidalaridan foydalanish kerak bo'lsa-da, ob'ekt nomlarini eslab qolish qiyin vazifadir. Keling, ko'plab ma'lumotlar bazalaridan tashkil topgan yagona ishlab chiqarish misolini ko'rib chiqaylik. Siz ma'lum bir ma'lumotlar bazasi ob'ektini qidirmoqchisiz, lekin uning qaysi ma'lumotlar bazasida mavjudligiga ishonchingiz komil emas. Har bir ma'lumotlar bazasini o'rganish va ob'ektini ko'rish mumkin emas.

Katta ma'lumotlar bazalarida qidiruv algoritmlari, ma'lumotlarni qidirish va topish uchun ishlatiladigan muhim komponentlardir. Quyidagi qidiruv algoritmlari katta ma'lumotlar bazalarida keng qo'llaniladi:

- Indeksflash;
- Chiziqli qidiruv;
- Binar qidiruv;
- Hashing;
- B-tree;
- Full-Text Search (To'liq matnli qidirish)

Bu algoritmlar katta ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarni qidirish va topishda keng qo'llaniladigan usullardir. Ularning har biri, ma'lumotlarni tezkor, samarali va osonlik bilan qidirishda katta ahamiyatga ega. Ma'lumotlar bazasining ma'lumotlari va talablariga qarab, mos usulni tanlash kerak.

Turli xil qidiruv usullarining mohiyati ro'yxatga olish usullarida, qidiruv strategiyasida jamlangan. Bir qator savollar tug'iladi, ularning javoblari ko'plab elementlar saqlanadigan ma'lumotlar tuzilishiga bog'liq. Manba ma'lumotlarining tuzilishiga cheklovlar qo'yish orqali siz turli darajadagi samaradorlikdagi turli xil qidiruv strategiyalarini olishingiz mumkin.

Ketma-ket qidiruv usulning mohiyati shundan iboratki, massivning barcha elementlari ketma-ket saralanadi, agar tsiklning qaysidir bosqichida massiv tugaganligi yoki kerakli element topilganligi aniqlansa, u holda tsikl tugaydi. Qidiruv algoritmi kalitning joylashishini aniqlash vazifasiga duch keladi, shuning uchun u kerakli kalitni o'z ichiga olgan yozuvning indeksini qaytaradi.

Ketma-ket qidirish algoritmidagi ikkita kamchilik yoki qiyin holatlar mavjud. Birinchi holda, maqsad element ro'yxatdagi oxirgi element hisoblanadi. Ikkinchisida u umuman ro'yxatda yo'q. Ikkala holatda ham algoritmi n ta taqqoslashni amalga oshiradi, bu erda n - ro'yxatdagi elementlar soni. Bu algoritmning o'rtacha holatini tahlil qilish mumkin. Qidiruv algoritmlari uchun ikkita o'rta

holat mavjud. Birinchisi, qidiruv har doim muvaffaqiyatli bo'lishini taxmin qiladi, ikkinchisi, ba'zida maqsadli qiymat ro'yxatda yo'qligini taxmin qiladi. Maqsadli qiymat, agar u ro'yxatda bo'lsa, N mumkin bo'lgan pozitsiyalardan birini egallashi mumkin: birinchi, ikkinchi va hokazo. Faraz qilaylik, bu pozitsiyalarning barchasi bir xil ehtimolga ega (har bir $1/n$ ni uchratish ehtimoli). Keyin har bir N holat uchun taqqoslashlar soni kerakli elementning soniga to'g'ri keladi. Biz tenglikni olamiz

$$T(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{n+1}{2} \quad (1)$$

Maqsadli qiymat ro'yxatda bo'lmasligi mumkin. Natijada, imkoniyatlar soni $n + 1$ ga oshadi (agar element ro'yxatda bo'lmasa, uni qidirish n ta taqqoslashni talab qiladi). Faraz qilaylik, bu pozitsiyalarning barchasi bir xil ehtimolga ega.

$$T(n) = \frac{1}{n+1} (\sum_{i=1}^n i + n) \approx \frac{n+2}{2} \quad (2)$$

Ro'yxatdagi elementni yo'qotish ehtimoli o'rtacha ishning murakkabligini atigi $1/2$ ga oshiradi, garchi bu miqdor juda katta bo'lishi mumkin bo'lgan ro'yxat uzunligiga nisbatan ahamiyatsiz bo'lsa-da.

Agar ro'yxatda kerakli elementni topish ehtimoli bo'lsa

$$P_i \geq 0 \text{ va } \sum_{i=1}^n P_i = 1 \quad (3)$$

u holda elementni topishning o'rtacha murakkabligi

$$\sum_{i=1}^n i p_i \quad (4)$$

Zipf qonunini ko'rib chiqing:

$$p_i = \frac{c}{i} \quad (5)$$

$i = 1, 2, \dots, n$ uchun normallashtiruvchi doimiy

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1 \quad (6)$$

A massivining elementlari belgilangan chastotalar bo'yicha tartiblangan deb faraz qilamiz, keyin biz olamiz va muvaffaqiyatli qidiruv uchun o'rtacha vaqt bo'ladi.

$$c \approx \frac{1}{\ln n}$$

$$\sum_{i=1}^n i p_i = \sum_{i=1}^n i \frac{c}{i} = n c \approx \frac{n}{\ln n} \quad (7)$$

bu $(n+1)/2$ dan kichik. Shunga asoslanib aytishimiz mumkinki, hatto oddiy ketma-ket qidiruv ham algoritmi yanada samarali ishlashi uchun oqilona to'plam ma'lumotlar strukturasi tanlashni talab qiladi.

Big Data xavfsizligi amaliyotini standartlashtirishda bir qator yetakchi standartlar institutlari ishtirok etmoqda: Xalqaro Standartlashtirish tashkiloti va Xalqaro Elektrotexnika Komissiyasi (ISO/IEC), Xalqaro Elektrolqa Ittifoqi (ITU), Britaniya Standartlar Instituti (BSI), AQSh Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti (NIST). "Rossiya Federatsiyasining raqamli iqtisodiyoti" davlat dasturining "Axborot xavfsizligi" bo'limida katta ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Big Data tizimlarining xususiyatlaridan biri turli xil ichki va tashqi manbalardan turli xil ma'lumotlarni import qilish va ulardan foydalanishdir, shuning uchun real vaqt rejimida barcha kiruvchi ma'lumotlar yaxlitligi va zararli belgilarning yo'qligi tekshirilishi kerak. Shuning uchun Big Data platformasini himoya qilishni ta'minlash juda mashaqqatli jarayon:

1. taqsimlangan dasturiy ta'minot tizimlarida ishlov berish xavfsizligini, turli ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarni himoya qilishni ta'minlash kerak;

2. ma'lumotlar va tranzaksiya jurnallari himoyalangan bo'lishi kerak;

3. kirishni boshqarish va kalitlarni kuzatish uchun kalit boshqaruvi ta'minlanishi kerak.

Bugungi kunda dunyodagi deyarli barcha IP-trafik ma'lumotlar markazlari orqali o'tadi. Bu faqat bir marta sodir bo'lmaydi. Xalqaro energetika agentligining 2021 yil noyabr oyida e'lon qilingan "Ma'lumotlar markazlari va ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari" hisobotiga ko'ra, "Tarmoq bo'ylab ma'lumotlar markazidan oxirgi foydalanuvchilarga o'tadigan har bir ma'lumot uchun yana besh bit ma'lumotlar ma'lumotlar markazlari ichida va ular o'rtasida uzatiladi".

Xulosa.

Katta ma'lumotlar tobora deyarli barcha sohalarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu bitiruv malakaviy ishini bajarish davomida "Big Data" haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. Katta hajmli ma'lumotlarni saqlash tizimlari ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va izlashni osonlashtiruvchi vositalardir.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (DBMS) - bu ma'lumotlar bazasini yaratish va ma'lumotlarni boshqarish imkonini beruvchi dasturiy ta'minot va til vositalari to'plami. Boshqacha qilib aytganda, ma'lumotlar bazasi ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, boshqarish va boshqarish imkonini beruvchi dasturlar to'plamidir. Ko'pgina saytlar ma'lumotlar bazasiz ishlay olmaydi, shuning uchun DBMS deyarli hamma joyda qo'llaniladi.

Eng qiyin vazifalardan biri bu yaxshiroq qaror qabul qilish va biznes samaradorligini oshirishga hissa qo'shadigan umumiy tasavvur va g'oyalarni olish uchun katta ma'lumotlarni tahlil qilishdir. Mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan tahlillarga tayanish o'rniga, zamonaviy tashkilotlar katta ma'lumotlardan yanada samarali foydalanishga imkon beradigan mashinani o'rganish va kognitiv texnologiyalardan tobora ko'proq foydalanmoqdalar.

Ma'lumotlar maxfiyligi bu raqamli dunyoda katta muammodir. U shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlarni kiberhujumlar, buzilishlar va qasddan yo'qotishdan himoya qilishga qaratilgan. Korxonalar ma'lumotlarni himoya qilishni kuchaytirish uchun bulutdagi kirishni boshqarish xizmatlari yordamida, jumladan, maxfiylikka qat'iy rioya qilish orqali qat'iyroq ma'lumotlar maxfiyligi tamoyillariga amal qilishlari kerak. Bir yoki bir nechta ma'lumotlar xavfsizligi texnologiyalarini joriy qilish bilan bir qatorda bir nechta qoidalarga amal qilish yaxshidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Веретенников, А. В. BigData: анализ больших данных сегодня. Молодой ученый. - 2017. - № 32 (166).
2. S. A. Weil, S. A. Brandt, E. L. Miller, D. D. Long, and C. Maltzahn, "Ceph: A scalable, high-performance distributed file system," in *Proceedings of the 7th symposium on Operating systems design and implementation*. USENIX Association, 2006, pp. 307{320.
3. Gölzer P, Cato P, Amberg M. Data Processing Re- quirements of Industry 4.0 - Use Cases for Big Data Ap- plications. In:Proceedings of the 23th European Confer- ence on Information Systems (ECIS), paper 61; 2015
4. Gheisari M, Wang G, Bhuiyan MZA. A survey on deep learning in big data. In: 2017 IEEE international conference on computational science and engineering (CSE) and IEEE international conference on embedded and ubiquitous computing (EUC), vol. 2: IEEE; 2017.